

OG SAMBUCOSVALOR: Auf dem Weg zur Inwertsetzung von Holunder

Autoren: Ana Maria Ventura and César Almeida^{1 2};
Übersetzung: Kathrin Böhling³.

The Forest4Eu project: operationelle Gruppen

Eine zentrale Aufgabe des Horizon Europe Forest4Eu-Projekts⁴ ist es, über Innovationen im Forst- und Agroforstbereich anschaulich zu informieren. Grundlage sind die innovativen Praxisprojekte der Operationellen Gruppen (OG) in Europa. Ziel ist es, diese Informationen in verschiedenen Formaten zu präsentieren, um ein breites Publikum in den am Projekt beteiligten Ländern zu erreichen. OGs tragen häufig zur Lösung praktischer Probleme in der Forstpraxis bei. Diese Innovationen können technologischer, organisatorischer oder anderer Art sein.

Für das FOREST4EU Projekt wurde eine Vielzahl an Innovationen von OGs im Forst- und Agroforstbereich aus dem EU GAP Netzwerk ausgewählt. Das Auswahlverfahren erfolgte in drei Schritten: i) Auswahl und Abstimmung durch die Projektpartner im Rahmen eines umfassenden Informationsaustauschs, um Bedarfe und Interessen der beteiligten Partnerländer zu erfassen; ii) Einbindung von Expertinnen und Experten aus dem Forst- und Agroforstbereich; iii) Workshops zur Priorisierung der ausgewählten Innovationen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Forstpraxis, Verbänden und Forschung. Mit diesem Verfahren wurden für jedes Land bzw. Region die am relevantesten erachteten OGs und Themen ausgewählt.

In dem Auswahlverfahren hat die OG SambucusValor, in der Holunder eine zentrale Rolle spielt, besonderes Interesse geweckt. Ein wichtiger Grund war, dass dieses zwar verbreitete aber wenig wertgeschätzte Gehölz eine bedeutende Rolle in der regionalen Wirtschaft verschiedener europäischer Länder spielen könnte.

Sambucus ist der lateinische Begriff für Holunder, auch bekannt als Holler, Holder oder Fliederbeere und ist in mehreren Ländern Mitteleuropas und auf der Iberischen Halbinsel

zu finden. Holunder weist je nach bioklimatischer Region eine unterschiedliche Produktivität auf. Traditionell ist er mit einer gewissen Symbolik und verschiedenen Verwendungszwecken verbunden. Der kommerzielle Wert von Holunder scheint weniger bedeutend zu sein als es sein Potenzial vermuten lässt.

In Portugal ist die Erzeugung frischer Beeren rückläufig (möglicherweise aufgrund des Klimawandels und der Überalterung der Bevölkerung, die mit dieser Kultur verbunden ist) und lag in den letzten vier Jahren nach Angaben der Früchte-verarbeitenden Genossenschaft RegieFrutas bei einem Jahresdurchschnitt von 730 Tonnen.

In der Vergangenheit wurde eine Frischbeerenerzeugung von etwa 2000 Tonnen erreicht, zu der 400 Tonnen getrocknete Beeren hinzukamen (derzeit sind es nach Angaben von RegieFrutas etwa 20 Tonnen, da die Nachfrage zurückging). Es war nicht möglich, die derzeitige Produktion von frischen Holunderblüten zu messen. Holunderbeeren haben jedoch ein beträchtliches Wachstumspotenzial und können in den meisten Gebieten in der Mitte und im Norden des Landes angebaut werden. In anderen europäischen Ländern sind vergleichbare Entwicklungen im Holunderblüten-Volumen wahrscheinlich, jedoch sind weitere Studien erforderlich. Das Interesse an Holunder wächst, was sich positiv auf mehrere Handlungsebenen auswirken könnte.

Methodik

Der vorliegende Artikel beruht auf Internetrecherchen zur OG SambucusValor. Die Operationelle Gruppe hat kein ergänzendes Material zur Verfügung gestellt. Die Genossenschaft RegieFrutas trug mit einer kritischen Betrachtung des Themas und Daten zur aktuellen Holunderproduktion und den Perspektiven bei.

¹ Solutopus- Recursos e Desenvolvimento, Lda (partner in Forest4Eu).

² Die Genossenschaft RegieFrutas-Dálvares (Tarouca) hat wertvolle Beiträge zu diesem Artikel geliefert. Vielen Dank an den Vertreter der Genossenschaft.

³ Bavarian State Institute of Forestry (LWF)

⁴ Solutopus- Recursos e Desenvolvimento, Lda (partner in Forest4Eu). www.forest4eu.eu. Horizon Europe, Grant Agreement n°. 101086216.

Die Operationelle Gruppe SambucusValor: Hintergrund und Entstehungsgeschichte

Die OG „SambucusValor- Integrierte Inwertsetzung von Holunderblüten für eine gesunde Ernährung: von der Pflanze bis zur Schaffung neuer Lebensmittelprodukte mit Mehrwert“ wurde aus Mitteln des Programms PDR2020 finanziert. Hauptziel der gegründeten Partnerschaft war es, Holunderblüten und -beeren als Nahrungsmittel in Wert zu setzen. Im Rahmen der OG sollten Qualitätsindikatoren definiert und die Voraussetzungen für nachhaltige Produktions- und Verarbeitungsstrategien für den Aufbau eines neuen Holunder-Zentrums unter Einbeziehung der von den Projektpartnern (öffentlich und privat)⁵ verfügbaren Ressourcen geschaffen werden. Das Projekt wurde zwischen 2018 und 2021 in Zusammenarbeit von: Inovterra - Association for Local Development, Publindustria - Produção de Comunicação Ltda; Inovfood, Unipessoal Ltda; National Institute of Agricultural and Veterinary Research; University of Aveiro; José Pedro da Silva Tavares und Alberto Luís Branco Miranda de Carvalho Neto durchgeführt. Ernte und Verarbeitung erfolgte in drei Pilotprojekten in der Region Douro Sul/Beira Interior Norte.

Die Ziele dieser OG waren relativ ehrgeizig, wenn man bedenkt, wie sehr diese Gehölzart vernachlässigt wurde, ohne sein volles Potenzial, wie Beeren, Blüten oder Holz, zu erforschen. Sein Anbau war im Vergleich zu anderen Aspekten und Aktivitäten der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sie vorkommt, meist marginal (z. B. wird Holunder nur als Feldrand verwendet oder auf ärmeren Böden ohne besondere Pflege gehalten). Daher sind technologische oder verfahrensseitige Innovationen relevant und können auf Regionen übertragen werden, um die Erzeugnisse von Holundergehölzen besser zu vermarkten.

In der OG SambucusValor waren die Hauptziele:

i) Definition von Qualitätsindikatoren für Blüten und Beeren (physikalisch-chemische Parameter),

um Zusammenhänge zwischen den Anbaubedingungen und der Zusammensetzung der Blüten und Beeren herstellen;

ii) Implementierung von Stabilisierungs- und Lagerungsprozessen für Blüten und Beeren, um deren bioaktive Bestandteile zu erhalten;

iii) Entwurf und Entwicklung neuer Lebensmittelprodukte, insbesondere gefriergetrocknete Produkte, Pulver mit unterschiedlichen Partikelgrößen, Konzentrate und trocken gepresste Produkte, die die besonderen Eigenschaften der Holunderblüten und -beeren nutzen;

iv) Ernährungsbewertung der zu entwickelnden Produkte;

v) Einrichtung einer Website, von Informationsverbreitungsnetzen und eines Partnerschaftsnetzes mit Verbraucherverbänden, Lebensmittelunternehmen und Holundererzeugern;

vi) Einrichtung eines Holunderzentrums.

Ergebnisse von OG SambucusValor: Zusammenfassung

Der Holunder (*Sambucus nigra*) bildet eine Pflanzengattung in der Familie der Moschuskrautgewächse (Adoxaceae). Dabei handelt es sich um ein Gehölz, das vier bis fünf Meter hoch wird, bei richtigem Anbau aber auch deutlich größer werden kann. Die sommergrüne, dichte und runde Krone wird von einem unregelmäßigen Stamm und zahlreichen biegsamen Ästen getragen, die von einer rauhen, gräulichen Rinde bedeckt sind. Das Innere der Zweige (Mark) ist weiß und schwammig. Die wichtigsten Sorten sind die „Holunderbeere“, die sich im Allgemeinen durch Trauben und kleine, schwere Beeren auszeichnet. In Portugal gibt es außerdem die „Sabugueira“, die große Trauben mit ebenso großen Beeren bildet,

⁵ <https://inovacao.rederural.gov.pt/2/122-valorizacao-integrada-do-sabugueiro-em-funcao-dos-padroes-de-consumo-saudavel-da-planta-a-criacao-de-novos-produtos-alimentares-de-valor-acrescentado>

und die „Bastardeira“, die Merkmale der beiden anderen Sorten aufweist. Es handelt sich um eine Pionierart, die sich besser an kühle und feuchte Gebiete anpassen kann.

Die Beeren (oder Steinfrüchte) des Holunders sind kugelförmig und haben einen Durchmesser von etwa sieben Millimeter. Sie reifen zwischen August und September und nehmen einen sehr dunklen violetten oder purpurnen Farbton an, der ihre Reife signalisiert. Diese Farbe ist sehr typisch für Portugal, was sie von den Beeren anderer Länder unterscheidet und aufwertet. Sowohl die Blüten als auch die Früchte stehen in Büscheln oder hängenden Fruchtständen zusammen.

Die Ergebnisse von OG SambucusValor können wir folgt zusammengefasst werden⁶:

a) Einflussfaktoren für die Qualität von Blüten und Beeren:

Zwischen 2018 und 2021 wurden Beerenproben gesammelt. Dabei hat sich gezeigt, dass der pH-Wert und der Gesamtgehalt an löslichen Feststoffen während der Reifung ansteigt und von 3,43 bis 5,02 bzw. 5,0 bis 20,4 Brix reicht. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass Holunderbeeren aus portugiesischen Sorten einen höheren SST-Gehalt (Gesamtgehalt an löslichen Feststoffen, ein Indikator für den Gehalt an löslichem Zucker) aufweisen als die für andere europäische Sorten angegebenen Werte. Diese Unterschiede lassen sich durch die besonderen klimatischen Bedingungen auf dem portugiesischen Festland erklären, wo die Durchschnittstemperaturen und Anzahl der täglichen Sonnenstunden höher ist als in Mitteleuropa. Weitere Untersuchungen der genannten Sorten haben gezeigt, dass „Sabugueira“ einen höheren SST-Gehalt als die anderen Sorten aufweist. Der Gesamtphenolgehalt und die antioxidative Aktivität nehmen während der Reifung in allen Versuchsfeldern, Sorten und Erntejahren zu. Das klimatische Jahr ist ein Hauptinflussfaktor für die Qualität der Beeren; andererseits sind Niederschlag und Wasserverfügbarkeit wichtig, um Beeren mit höheren Qualitätsmerkmalen zu ernten.

b) Analyse von cyanogenen Verbindungen in Holundererzeugnissen:

Holunder kann für Menschen giftig sein. Angesichts des wachsenden Interesses an Holunder, müssen mögliche cyanogene Verbindungen geprüft werden und die Lebensmittelsicherheit sichergestellt sein. Mit der in der OG angewandten Methode wurde versucht, den Gehalt der Beeren zu bewerten, die im letzten Reifestadium nach dem folgenden Verfahren gesammelt wurden: Zerkleinern, Extraktion, Zentrifugieren und Filtern. Die Ergebnisse zeigen die relativ geringe Toxizität der Beeren, da die Gehalte an cyanogenen Verbindungen zwischen 10 und 133 µg Sambunigrin/g Trockengewicht der Beeren variieren. Die Sorte „Sabugueiro“ wies den niedrigsten Wert auf. Laut der Europäischen Arzneimittelagentur [Committee on Herbal Medicinal Products Assessment report on Sambucus nigra L., fructus. Eur. Med. Agency 2013, 44, 1-26.] liegen die Toxizitätsgrenzen für Sambunigrin bei etwa 330 µg/g Beerengewicht. Die im Rahmen der OG erzielten Ergebnisse stimmen mit den zuvor von der Europäischen Arzneimittelagentur gemeldeten Ergebnissen überein, die darauf hindeuten, dass der Verzehr von reifen Beeren keine Gefahren für Menschen birgt.

c) Einrichtung einer Website und Schaffung von Netzwerken für den Wissenstransfer:

Um Erzeuger und Abnehmer von „Sabugueiro“ zusammen zu bringen, wurde die Website www.sambucusvalor.pt eingerichtet. Außerdem wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um das Projekt bekannt zu machen, wie z.B. die Teilnahme an Fachmessen im ganzen Land, Unternehmensnetzwerken (Ungarn und Rumänien), internationalen Treffen zur Förderung des Holunderanbaus und der für die OG als besonders wertvoll erachteten Kontaktpflege. Außerdem wurden Artikel in internationalen und nationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und fanden Arbeitstreffen statt.

⁶ <https://inovacao.rederural.gov.pt/2/122-valorizacao-integrada-do-sabugueiro-em-funcao-dos-padroes-de-consumo-saudavel-da-planta-a-criacao-de-novos-produtos-alimentares-de-valor-acrescentado> : Final Conclusions of OG Sambucus Valor (pdf)

Inovterra (einer der Partner der OG) hat Werbevideos für die OG SambucusValor gedreht, z. B. <https://youtu.be/17Ep-wlLw3o> (über das Beschneiden der Sträucher), <https://youtu.be/SdjiiO15zKs> (über die Ernte der Blüten und Früchte) und <https://youtu.be/ZZAOQxeEazs> (über die Laborforschung in der Verantwortung der Universität von Aveiro). Leider ist die Website nicht aktiv, jedoch sind Werbevideos und einige technische Unterlagen verfügbar.

Abschließend zu Punkt III: Die vorgestellten Ergebnisse, insbesondere unter Punkt a) und b), stimmen zum Teil mit aktuellen Studien über Holunder überein, insbesondere was die physikalisch-chemische Charakterisierung des Holunders, die Sorten und die Unterscheidung zwischen ihnen betrifft.

Wissenschaftliche und Verwertungsinteressen an Holunder: Beispiele

Für Forschende und Erzeuger sind bestrebt, neue Nebenprodukte zu schaffen und mit Partnern zusammenzuarbeiten, um die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Holundererzeugnisse zu fördern. Dabei geht es nicht nur um den Export der Beere, sondern auch um die Wertschöpfung durch ihre Verarbeitung. Nationale und internationale Partnerschaften ebnet bereits den Weg für neue Formen des Holunderkonsums (Gelees, Süßigkeiten usw.). Die Zusammenarbeit mit Institutionen in Galizien hat den wechselseitigen Austausch und Zusammenarbeit in Forschung und Praxis ermöglicht. Die Universität Aveiro hat den Fokus auf Holunder als Kulturpflanze gelenkt, um einen Beitrag zu Ernährungssicherheit, Innovation und alternativen Verwendungsmöglichkeiten, mit denen Marktnischen etabliert werden können, zu leisten. Ein Beispiel ist die Verwendung der Rückstände (Trester), die bei der Verarbeitung der Beeren anfallen. Dabei wird ein Pulver gewonnen, das für Joghurt, Brei oder Wasser und bei der Zubereitung von Desserts und Backwaren verwendet werden kann.

Der Saft und das Pulver sind beachtliche Kohlenhydrat-, Kalzium- und Magnesiumquellen und haben einen geringen Fettgehalt, was sie zu energiearmen Lebensmitteln macht. Die Blüte und die Beere haben als Rohstoffquelle einen besonderen Mehrwert für die Entwicklung von Lebensmitteln. Die Universität von Trás-os-Montes hat auch den Holunderanbau unterstützt und sich mit verschiedenen Aspekten der Produktion und der Pflege des Gehölzes befasst, um dessen Lebensdauer zu verlängern und Schwankungen bei Menge und Qualität der Produkte zu verringern.

Holunder ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine bekannte, aber vernachlässigte Pflanze die negativen Auswirkungen einer unausgewogenen und wenig abwechslungsreichen Ernährung abmildern kann. Da sie an viele europäische Regionen angepasst ist, hat sie das Potenzial, die Gesundheit und Lebensqualität, die ökologische Vielfalt und die Nachhaltigkeit für regionale Wirtschaftskreisläufe zu verbessern. Bei all diesen Beispielen war die Zusammenarbeit zwischen den Erzeugern, ihren Vertretern, der Industrie, der Kommunalpolitik und der wissenschaftlichen Forschung bemerkenswert. Austausch und Demonstrationsbeispiele wurden für die Nutzung von Holunder in besonderer Weise gefördert.

Die Erzeuger-Perspektive: Investitionen, Wertschöpfung und Unternehmertum

Die Beratungen mit und eine Stellungnahme von RegieFrutas liefern wertvolle Anhaltspunkte. Zunächst einmal scheint man sich einig zu sein, dass der Holunderanbau eine entscheidende Rolle bei der Umstrukturierung des ländlichen Raums und eine Verbindung zu den Waldgebieten spielen kann, weil er interessante Nutzungsmöglichkeiten für Waldränder darstellt. Die biologische Vielfalt wird gesteigert, die Folgen des Klimawandels vermindert und die Bekämpfung der Waldbrandgefahr verbessert. Für die Förderung von Investitionen im Zusammenhang mit Holunder haben sich folgende Aspekte als besonders wertvoll erwiesen: Bewässerung zur

Verbesserung der Produktivität; gute Drainage und angemessene Düngung können interessante Investitionen für Holunderplantagen sein, da ihre Produktivität um etwa 30 % steigt. (laut den durchgeführten Tests). Schädlinge und Krankheiten sollten aufmerksam beobachtet werden, insbesondere bei geordneten Anpflanzungen, die in erster Linie auf einen größeren Markt abzielen.

In den letzten Jahren wurden in Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen die notwendigen Schritte unternommen, um eine Förderung für die Anpflanzung von Holunderbeeren einzuführen. Eine Förderung wäre aus Sicht der Befragten wünschenswert, um dieser Kultur eine neue Dynamik zu verleihen.

Die Erforschung und Einführung von marktreifen sind noch lange nicht abgeschlossen. Zwei komplementäre Aspekte scheinen besonders wichtig zu sein:

1. Forschungsarbeiten, die sich auf den Anbau von Gehölzen, die Auswahl von Sorten und die Anpflanzung konzentrieren und dazu beitragen, dass Holunder als bedeutende Kulturpflanze betrachtet wird, die rational und nachhaltig genutzt wird. Der Ansatz einer möglichen Mechanisierung der Obsternte ist ebenfalls von Bedeutung, ebenso wie die Förderung von Plantagen und die Gewinnung von Jungunternehmern für diese Kultur. Dabei geht es um die Nutzung von Anbauflächen anderer, weniger rentabler Kulturen oder um die Förderung ihres Anbaus in von den Boden- und Klimaverhältnissen her weniger begünstigten Regionen;
2. Monetarisierung und Diversifizierung der Nutzungsmöglichkeiten des Holunders, indem sie bei den Verbrauchern bekannt gemacht wird. In Portugal werden Holunderblüten nur in sehr geringem Maße konsumiert, und der größte Teil der Holunderproduktion ist auf die Gewinnung von Beeren ausgerichtet, die hauptsächlich nach Nordeuropa exportiert werden (obwohl der nationale Markt eine steigende Tendenz beim Verbrauch des Mosts aufweist).

Der Holunderkonsum muss noch in den nationalen Essgewohnheiten verankert werden. Marktforschung ist nötig, insbesondere in Nordeuropa, wo der Verzehr von Wildfrüchten eine längere Tradition hat. Die Anhebung der Erzeugerpreise erscheint notwendig, um die Ernte attraktiv zu machen. Der Brix-Wert, den die in Portugal erzeugten Beeren patentiert haben, ist ein positives Unterscheidungsmerkmal für ihren Handelswert und kann geschätzt werden. Auch wenn der Brix-Wert nicht in allen Regionen gleich ist (die Exzellenzregion besteht aus den Gemeinden Tarouca, Lamego, Armamar, Tabuaço und Moimenta da Beira), akzeptiert und schätzt der derzeitige Markt bereits Beeren aus benachbarten Regionen. Dieser Aspekt ist von grundlegender Bedeutung für die Ausweitung der Anbaufläche dieses Gehölzes.

Für Vermarktungsmöglichkeiten von Holunder ist zu bedenken, dass das Gehölz eine Nutzungsdauer von etwa 35 Jahren hat, mit einem vollen Ertragswert von etwa 20 Jahre. Ab dem dritten Jahr, in dem die ersten Beeren wachsen, können Erträge erzielt werden. Weitere zwei Jahre sind nötig, um den vollen Ertrag zu erreichen. Eine gute Holunderernte erreicht zwischen 8 und 12 Kilo Beeren pro Baum; jedoch haben die geringeren Niederschläge und die hohen Temperaturen in den letzten Jahren dazu geführt, dass dieser Wert nicht erreicht werden konnte⁷. In Portugal liegt der durchschnittliche Wert eines Kilogramms frischer Beeren bei 50 Cent, der von getrockneten Beeren bei 3 Euro (um 1 kg getrocknete Beeren zu erhalten, benötigt man mindestens 6 kg frische Beeren), und der von Blüten bei 5,50 Euro.

Die Erzeuger-Perspektive: Investitionen, Wertschöpfung und Unternehmertum

Seit 2005 gibt es am Markt verbesserte Absatzmöglichkeiten für frische Produkte. Dies war ein wesentlicher Grund für die Gründung der Genossenschaft Regiefutas (Tarouca) war, die über alle notwendigen technologischen und wissenschaftlichen Verfahren verfügt und in der

⁷ <https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>

Lage ist, die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit zu erfüllen.

Die Genossenschaft hat 2009 ihre Tätigkeit aufgenommen und verfügt über Anlagen zum Verarbeiten und Einfrieren der Früchte. Für Holunderbeeren ergeben sich daraus verbesserte Absatzmöglichkeiten und wird die bis dahin verarbeitete Trocknung der Beeren für den späteren Verkauf überflüssig. Der in Regiefrutas hergestellte Most ist seit 2011 mit ISO 22000-zertifiziert.

Die Produktionseinheit konzentriert und steuert die Produktion, wodurch Skalenerträge erzielt werden können. Die meisten Beeren (Individually Quick Frozen - IQF) werden europaweit vermarktet. Mit der installierte Verarbeitungskapazität (3.500 Tonnen werden während der Beerenernte, die im Sommer etwa 5 bis 6 Wochen dauert, produziert) ist eine erhebliche Steigerung der Produktion machbar. Besonders erwähnenswert ist, dass Regiefrutas landesweit das einzige Unternehmen ist, das zu diesem Verfahren in der Lage ist, und dass die installierte Kapazität im Vergleich zur derzeitigen Produktion den Bedarf der Erzeuger und Abnehmer deckt. Darüber hinaus unterstützen die vorhandenen Anlagen andere regionale Obstproduktionen und steigern damit die Rentabilität (ganzjähriges Arbeiten und Vermeidung von saisonalen Spitzen) und Diversifizierung.

Abschließende Bemerkung:

Trotz einiger Schwankungen und alternden Holunderpopulationen (mit hauptsächlich kleinbetrieblicher Bewirtschaftung), ist ein Wachstumstrend zu verzeichnen. Junge Landwirte pflanzen Holunder. Dabei spielen Bewässerung und Boden für die Produktivität des Holunders eine besondere Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die Zertifizierung von Stecklingen; insbesondere die Arbeit von Baumschulen. Innovation, Technologie, Ernährungssicherheit, die Struktur der Betriebe, eine angemessene finanzielle Unterstützung und die rationelle Bewirtschaftung von Früchte-tragenden Gehölzen und Bäumen können das gewachsene Interesse an dieser Produktion steigern.

Further information

<https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>
https://jb.utad.pt/especie/Sambucus_nigra_subesp_nigra

Contacts

Ana maria Ventura, a.m.ventura@solutopus.pt, SOLUTOPUS

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

forest4eu.eu

FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

